

JAVIER SOTO ZARAGOZA

Universidad de Almería

javiersoto@ual.es

 orcid.org/0000-0002-1191-8947

EL DOBLE ORIGEN DE LA CANCIÓN DE AUTOR EN ESPAÑA: LA POESÍA SOCIAL Y LA NUEVA CANCIÓN¹

Fecha de recepción: 29.09.2024

Fecha de aceptación: 19.03.2025

Resumen: Este artículo estudia cómo surgió la canción de autor en España y cómo evolucionó durante sus dos primeras décadas de existencia hasta llegar al final de la dictadura franquista. Para ello se ofrece una perspectiva combinada de las vías literaria y musical a través de las que germina en España este objeto artístico intermedial, plurisemiótico y de compleja naturaleza genética, que exige por tanto diversas puntualizaciones desde los estudios que lo abordan teóricamente. En suma, fruto de las dos vías mencionadas, la canción de autor se presenta como el resultado del agotamiento de la poesía social y la heredera de sus temas, que ahora se canalizan a través del medio propio de la música, rama de la que, paralelamente, también surge la canción de autor, en este caso como respuesta al *nacionalflamenquismo*. Una vez observada la vía combinada de ambos orígenes y evoluciones se explica también por qué a partir de la década de 1980 puede comenzar a hablarse de una canción de autor distinta.

Palabras clave: canción de autor española, poesía social española, nueva canción, canción protesta, música y literatura

Title: The Dual Origins of Singer-Songwriting in Spain: Social Poetry and the New Song Movement

Abstract: This article examines the emergence of singer-songwriting in Spain and its evolution during the first two decades of its existence, up to the end of the Francoist dictatorship. It offers a combined perspective on the literary and musical pathways through which this intermedial, plurisemiiotic, and genetically complex artistic form developed, requiring various clarifications from the theoretical studies that address it. Ultimately, singer-songwriting is presented as both the outcome of the exhaustion of social poetry—whose themes it inherits and channels through music—and the product of a musical response to *national flamenquismo*. By tracing the dual trajectory of these origins and their subsequent evolution, the article also explains why, from the 1980s onwards, it is possible to speak of a distinct form of singer-songwriting.

Keywords: Spanish singer-songwriting, Spanish social poetry, New Song movement, protest song, music and literature

¹ Este trabajo –en el que se revisa y adapta una parte de la tesis doctoral *Una rosa en los callejones: la dimensión literaria del cancionero de Joaquín Sabina* (Universidad de Almería, 2024), realizada gracias a un contrato predoctoral financiado por la Junta de Andalucía (BDNS: 567163)– es resultado del proyecto de investigación +POEMAS, “MÁS POESÍA para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea” (PID2021-125022NB-I00), coordinado en la UNED por Clara I. Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona, y se enmarca en las actividades del centro I+D “Comunicación y Sociedad” (cysoc) de la Universidad de Almería.

INTRODUCCIÓN

Que la canción de autor y la literatura comparten diversos rasgos artísticos y conviven en ocasiones en idénticos territorios es hoy una cuestión ampliamente asumida en el ámbito de los estudios culturales y literarios², casi tanto como lo es quizás la más obvia: la pertenencia de la canción de autor al circuito musical. Aceptada, pues, la premisa de que la canción de autor es un objeto artístico híbrido, “heterosemiótico” (González Martínez 1996), que presenta rasgos –mediales³, procedimentales, idiosincráticos, etc.– propios de la literatura y de la música, es difícil negar que comparte también su historia con ambos sistemas. En España, en particular, quizás sean su origen y desarrollo desde la perspectiva musical lo que más y a lo largo de más tiempo se ha abordado. La tarea de recoger dicha historia resulta compleja, y, cuando se ha realizado, el resultado ha sido extenso⁴, mucho más que el que se espera de un trabajo de la naturaleza del nuestro, debido especialmente a que la canción de autor no surgió de la misma manera en todos los territorios de España –nosotros, aunque aludiremos al movimiento catalán de la *nova cançó*, evitaremos distendernos en las variadas manifestaciones de la nueva canción española y sus integrantes, aspecto para el que remitimos al estudio de González Lucini (2006)–. Por otra parte, la observación de su origen poético –que no de su condición– es menos habitual y más reciente. Si bien en los estudios sobre la historia de la canción de autor pueden encontrarse algunas alusiones a su relación primera con la poesía social⁵, no es habitual encontrar explicaciones de por qué deriva la canción de autor de dicha práctica literaria y cuáles son las consecuencias que ello conlleva. Quien con más claridad ha sabido interpretar esa relación genética ha sido Prieto de Paula (2010, 2021), cuyas ideas más iluminadoras recuperaremos en las páginas sucesivas. Sin embargo, al igual que los trabajos con perspectiva musical sobre la historia de la canción de autor no suelen prestar demasiada atención a las condiciones literarias de su origen y evolución, aquellos que observan el fenómeno desde la óptica poética tienden también a dejar algo más de lado los aspectos musicales.

Cobra entonces razón de ser este artículo, al constatar que es posible observar los orígenes y evolución de la canción de autor en España desde la perspectiva musical y desde la literaria y al comprobarse también que los estudios que concretan esas investigaciones no han buscado todavía ofrecer un panorama que explique conjuntamente el desarrollo evolutivo de la canción de autor española a partir de sus dos elementos germinales. En las páginas siguientes, además de condensar la bibliografía clásica sobre

² Cf. Romano (1991), Green y Marc (2016), Bentley (2019) o De Miguel Martínez (2021), entre otros.

³ Dado el carácter de este trabajo, conviene al menos recordar que toda canción puede considerarse, por su propia naturaleza, un objeto artístico intermedial (Badía Fumaz y Marías 2024).

⁴ Cf. Claudín (1982), Ramos Barranco (2024: 33-156) o, especialmente, González Lucini (2006).

⁵ González Lucini, por ejemplo, señala la vinculación de la canción protesta con la poesía social, pero lo hace atendiendo especialmente a los poetas comprometidos anteriores –Gabriel Celaya y Blas de Otero– y recuperando algunas citas –en tono más artístico que académico– sobre la relación entre ambas manifestaciones (2006: 25-36).

la canción de autor en España y complementarla con algunas de las más recientes publicaciones, enhebramos y ponemos en diálogo no solo distintas posturas dentro de una misma vía de estudio, sino los aportes que desde los planos musical y literario se han hecho, con lo que queda constituido un panorama –aunque breve por la naturaleza de su continente– completo que permite comprender mejor el propio género. En suma, en este artículo estableceremos los rasgos fundamentales del surgimiento de la nueva canción como heredera de la poesía social y como una veta musical disidente del *nacionalflamenguismo*, y expondremos en qué circunstancias queda la canción de autor tras la muerte de Franco y el proceso de transición democrática.

Pero antes conviene ofrecer una aclaración. Existen muchas más denominaciones para referirse en español al fenómeno cuyo surgimiento e historia vamos a explicar, muchas matizables y otras identificadoras de movimientos o voluntades muy concretas (Torrego Egido 1999: 42-44, Torres Blanco 2010: 51-56, Sierra Fernández 2016: 100-108), y ese extenso ramillete de calificativos puede llevar a confusión⁶ (Torres Blanco 2005: 224-225). A ello se debe que aceptemos *canción de autor*, *nueva canción*, *canción social* o *canción protesta*⁷ como sinónimos *sensu lato*; si bien con peculiaridades que se van a ir esclareciendo en las próximas páginas.

DE LA POESÍA SOCIAL A LA CANCIÓN PROTESTA

Cuando Umberto Eco se refirió a la canción diversa ya adujo la vinculación que existía entre esta manifestación artística y la política (1984: 319); y muchos otros, como Romano (1991: 136), se han encargado después de establecer una relación de la canción de autor con la protesta política. Existe entonces un común acuerdo en aceptar que la canción de autor en España es originalmente y *grosso modo* canción protesta (cf. Torres Blanco 2010), pues “la «nueva canción» española, recoge, en su programa formal e ideológico, el primer impulso de la poesía «social» consagrada: el retorno a la «inmensa mayoría» de Blas de Otero” (Romano 2006: 88). De ahí que pueda entenderse como “un gesto

⁶ Esta indeterminación terminológica no es exclusiva del español, sucede también en francés (Hawkins 2000) o en italiano (Haworth 2015).

⁷ Romano ha reflexionado en torno a las diferencias existentes también entre las denominaciones *canción de autor*, *nueva juglaría*, y *canción popular* para el fenómeno de la canción española de la década de 1960, en términos relacionados con la mediatización, la oralidad y el binomio culto/popular. Llega a la siguiente conclusión: “«canción de autor» remite tanto a la noción de «individuo creador» emergente con la modernidad como a la del «divo» impuesta por los medios. «Juglar», por su parte, trae a la «aldea global» la resonancia de una práctica pre-moderna, en la que hoy se cruzan oralidad y escritura (artefacto, esta última, de la modernidad) en una extraña –e inquietante– síntesis cifrada ejemplarmente en la grabación sonora «pos-moderna». Finalmente, «lo popular» de la canción se construye solidaria y encontradamente con las otras denominaciones, porque en su diseño reaparecen, entre otros desvíos, la escritura como tecnología (y, por ende, las relaciones intertextuales con la literatura consagrada), el productor «culto» y el destinatario no masivo, mezclados con el dispositivo de la oralidad y el espectáculo, y la liquidación del concepto moderno de «l’art pour l’art» (1996: 111).

de rebeldía pragmática”, especialmente en los temas tratados: “la crítica al autoritarismo, la desigualdad social, la falta de libertades” (Romano 2002: 14). Pero más allá de una vinculación de la poesía social con la canción de autor hay que hablar, y este es el *quid* de la cuestión, de que la nueva canción –la canción social o la canción testimonial– “venía en estos años [la década de 1960] a relevar de sus funciones a la poesía social” (Iruvedra 2021: 61). Surge entonces un nuevo interrogante: ¿por qué tuvo la nueva canción que cumplir con la función de la poesía social?, o, al menos, ¿por qué pudo hacerlo?

Como ha explicado Prieto de Paula, los propios poetas sociales ya evidenciaban, en sus aducciones sobre el género, los “problemas expresivos que lastraban ese tipo de escritura” (2021: 30); se tenía conciencia general “de que la poesía social era ya cosa periclitada” (31). El motivo de ese ocaso de la poesía comprometida reside en un “aperturismo sociológico”, que tuvo lugar en la década de 1960 (Iruvedra 2021: 61) y al que cabe sumar que la crudeza de la guerra y de la peor posguerra quedaban cada vez más lejos, por lo que, difuminado el objetivo, es decir olvidadas progresivamente la depresión económica y la represión, se desdibujaba la lucha (Prieto de Paula 2021: 31-32). Junto con esta pérdida del agente instigador, convive otra causa fundamental de lo que Iruvedra llama el “ocaso de la estética *engagée*” (2021: 61):

Al tiempo que los poetas habían de simplificar su mensaje, aliviándolo de esoterismos y dificultades, si no querían renunciar a la consigna del mayoritarismo, contrapuestamente se veían empujados a oscurecerlo, si pretendían pasar por los cedazos de la censura, recurriendo a procedimientos de difícil traducción referencial (¡pero lo que despiataba a los censores lo hacía también a los lectores!). (35)

Arrebatada la poesía de una lucha inmediata que librar y sobre todo hastiada por una circunstancia estética paradójica (Iruvedra 2021: 61), se entiende que la canción de autor viniese a ocupar ese lugar que la poesía social más que perder había terminado por abandonar (Prieto de Paula 2010: 401). Resulta incluso poético que aquellas palabras de Blas de Otero a las que tanto se ha recurrido para hablar de la canción de autor, aquel “el poeta es un juglar o no es nada” (1970: 29), señalaran un día a los poetas sociales y, al siguiente, a quienes son los herederos más próximos de los juglares con los que estos poetas debían identificarse para lograr su objetivo de llegar a la mayoría: los cantautores. En este punto, merece la pena tener presentes las cavilaciones de Gabriel Celaya sobre la capacidad que los *mass media* tenían para difundir poesía⁸ y sobre las circunstancias en que se encuentran la poesía escrita y la oral en relación con esta casuística (Romano 2010: 408-410). El poeta vasco, recuerda Romano (1994: 57), escribió en 1965 una reflexión en la *Revista de Occidente* que resulta bastante esclarecedora sobre el proceso que se estaba viviendo en los primeros años de vida de la nueva canción:

⁸ No en vano Prieto de Paula advierte que con el medio radiofónico los receptores acaban convirtiéndose también en propagadores (2021: 35-36) y Romano y Riva han señalado que las estrategias de persuasión de las que se sirvió la canción de autor, especialmente en su etapa más comprometida, eran en ocasiones muy similares a las empleadas por la poesía social (2018: 395-408).

Los nuevos medios de transmisión sonora –radio, micrófono, disco, magnetofón, etc.– están llamados a producir –si no han producido ya– un cambio en la Poesía de signo inverso al que la revolución técnica de la Imprenta produjo en su día, y mucho más radical desde luego que el de una a otra escuela poética. (Celaya 1979: 174)

La canción, por tanto, presentaba ciertas ventajas de difusión sobre la poesía tradicional –Vázquez Montalbán, de hecho, considera que la canción es más social que la poesía social porque es más sociable, es decir porque llega a un número mucho mayor de destinatarios (1969: 435-436)–, lo que hizo de ella el vehículo idóneo para retomar una reivindicación social de la que la poesía escrita estaba ya cansada:

Al corresponder la canción a un sistema de menor tradición culta, de características híbridas y más próximo a los orígenes orales y populares, no tuvo el prurito artístico de alambicar el discurso y oscurecer el mensaje, ni la censura pudo actuar con idéntica determinación ante la insurgencia no tanto vinculada a la obra artística cuanto a su recepción espectacular, más inopinada y menos previsible⁹. Debido a ello, en fin, la canción preservó la llama del mayoritarismo a que en buena medida había renunciado la poesía. (Prieto de Paula 2010: 402)

Fue en esas circunstancias en las que se llegó al final de la década de 1960, en la que, frente al intento de los novísimos de abanderar un giro radical en la poética española, los cantautores miraban hacia atrás con mayor benevolencia, y poetas como Antonio Machado, cuya faceta reivindicativa había sido ignorada por el franquismo, eran rescatados como inspiración o, sencillamente, como texto que cantar. Es en ese contexto en el que un joven Joan Manuel Serrat publica *Dedicado a Antonio Machado, poeta* (1969), un álbum destinado a musicalizar algunos de los poemas del escritor sevillano.

Serrat será, de hecho, uno de los principales integrantes del movimiento de la *nova cançó* catalana, comúnmente considerada el germen de la nueva canción y de la canción de autor en España. Nos situamos en los años comprendidos entre 1957 y 1959, en los que el contexto sociopolítico será el que verdaderamente confiera trascendencia a los acontecimientos musicales de la *nova cançó*, término que sin embargo no se utilizó por primera vez hasta 1961 (Planas 2010: 25). Fueron tres los acontecimientos principales que favorecieron su surgimiento: en primer lugar, Josep Maria Espinàs, entusiasmado por la canción francesa, organiza en 1957 diversas conferencias en catalán sobre Georges Brassens, en las que fue muy destacada la reivindicación de la necesidad de una canción catalana comprometida, de contenido social y literario; en segundo lugar, también en 1957, aparece un disco de Manuel Ausensi en el que este interpretaba en su lengua original poemas de autores catalanes; y en tercer lugar, Lluís Serrahima publica en 1959, en la revista *Germinabit*, un artículo titulado “Ens calen cançons d’ara”, considerado el texto fundacional de la *nova cançó* (González Lucini 2006: 66-67).

⁹ No debe entenderse, sin embargo, que la censura no actuó sobre las grabaciones de canciones; sucedió, por ejemplo, con “Al alba”, de Aute, cuando el régimen franquista ya agonizaba (Shea 2001: 304-305).

Estos tres acontecimientos tienen en común el uso y la reivindicación de la lengua catalana. Y no se trata en absoluto de una casualidad, pues fueron las lenguas y culturas silenciadas por el franquismo las que vehicularon la canción protesta, especialmente el catalán (cf. Claudín 1982: 63-64, Torres Blanco 2010: 41-45, Martínez 2016: 124-129, Prieto de Paula 2021: 33-34, entre otros), aunque contaron también con la reivindicación y defensa de su identidad por parte del sector de la canción en español que era sensible a las mismas ideas (Pérez Villalba 2005: 150-154). Ello permite entender mejor por qué fue tan polémica dentro de la *nova cançó* la decisión de Serrat de grabar canciones en español. Aunque, paralelamente a esa polémica –que tiene uno de sus puntos álgidos en el momento en que el del Poble-Sec decide cantar a Machado (García Gil 2010: 104-105)–, Serrat demostrará también su convicción para con la reivindicación de la lengua catalana y su igualdad de tratamiento respecto a la española, pues además de grabar en 1965 sus primeros sencillos en catalán (105) y de editar también en esa lengua tres de sus primeros álbumes –*Ara que tinc vint anys* (1967), *Cançons tradicionals* (1968) y *Com ho fa el vent* (1968)– se negará en 1968 a representar a España en el Festival de Eurovisión al no permitírsele cantar en catalán algunas partes de la canción (Claudín 1982: 84-85). En cualquier caso, cantar en ambas lenguas fue lo que permitió a Serrat convertirse rápidamente en el mascarón de proa de todo el movimiento de la nueva canción –con los beneficios que ello produjo en términos de popularidad para la *nova cançó*– y, en consecuencia, comenzó a erigirse la condición simbólica de la que hoy disfruta¹⁰. Sin ser nuestro objetivo explicar ni la importancia de la presencia de Serrat para la nueva canción española ni los avatares de su vida y de su obra que le convirtieron en una figura casi divina en España y Latinoamérica (cf. Rivière 2003 y García Gil 2024), puede resumirse la impronta de su figura diciendo que “influyó en generaciones de jóvenes que descubrían el sentido de la poesía en la vida, mientras cuestionaban los sistemas políticos de sus respectivos países” (Ureña 2013: 212).

Volviendo a la historia de la canción de autor española, el movimiento de la *nova cançó* debe servir para ilustrar cómo aún subyacía una voluntad de protesta frente al régimen franquista, y explica la ocupación del espacio reivindicativo que había dejado vacío una poesía social ya cansada de sí misma. El modo de actuación de esta protesta encauzada a través de la nueva canción será doble: “musicalización de poemas clásicos y contemporáneos¹¹, aplicables a una determinada situación circunstante”, por un lado, y “creación de los textos y de la música desde el comienzo en el formato *canción*”, por otro, ambos

¹⁰ Aunque debe tenerse en cuenta que la voluntad escrituraria de Serrat no ha sido únicamente la de la protesta. Vázquez Montalbán resumió con bastante acierto las orientaciones estilísticas de su compatriota: “definitivamente abandonaba la protesta en manos de Raimon y se dedicaba a algo que le pertenecía más propiamente. Marcar las distancias en el código moral establecido: acostarse con *teenagers* en canciones muy sentimentales, reivindicar para el *hit parade* un Machado vencedor de su propia muerte... Pero Serrat se mueve más a sus anchas contando cosas, como podría hacerlo la canción francesa menos dramática” (1971: 209).

¹¹ No debe perderse de vista que la musicalización de poemas (cf. Martínez Cantón 2022) es uno de los rasgos identitarios de la nueva canción (Romano 1991: 137-138) que, de acuerdo con Gómez Sobrino, se practica por tres motivos: “recuperar a un determinado poeta, reivindicar una lengua relegada al olvido o la llamada a la lucha por la libertad y la igualdad” (2013: 61).

destinados a una imprescindible representación o *performance* (Prieto de Paula 2021: 34), que debe entenderse como uno de los tres elementos que componen una canción –sea o no de autor–, junto con el texto lingüístico y el musical (Romano 1991: 139-140).

DE LA VIEJA CANCIÓN A LA NUEVA CANCIÓN

Así pues, tenemos un modelo híbrido entre canción y literatura que, un poco por desgaste de la poética del compromiso y un poco por la idoneidad de sus canales de difusión, acaba reemplazando a la poesía social en su función de protesta contra el régimen franquista¹². Como veremos después, la muerte del dictador, la transición y la llegada definitiva de la democracia marcarán inevitablemente el futuro de una nueva canción que cada vez dejará más de ser *canción protesta* para ser *canción de autor*. Sin embargo, antes de referirnos al punto de inflexión que supone el año 1975 y sabido ya qué papel jugó la literatura en el surgimiento de la canción de autor, hemos de preguntarnos, aunque sea brevemente y evitando ahondar en unos aspectos musicológicos que no son objeto de este artículo, cuál fue el papel que jugó la canción española en el desarrollo de la nueva canción.

Pongámonos, pues, en contexto. Si podemos referirnos a la canción de autor como a una *nueva* canción es porque existe una *vieja* canción que resulta sustituida o, al menos, respecto a la cual aparece una alternativa. Para explicar la evolución de esa *vieja* canción hasta la *nueva*¹³ sería necesario retrotraerse a la tradición anterior, a la canción popular de principios del siglo xx, y ello devendría en un análisis más profundo de esa popularidad, de sus orígenes y de su recorrido que se tornaría extremadamente denso¹⁴. Por ello, habremos de contentarnos con remontarnos solo unas décadas en el tiempo, aunque dejando claro que el fenómeno que vamos a comentar no surgió, como es natural, de la nada, sino que tenía detrás toda una tradición popular y folklórica (Eco 1984: 318-319, Romano 1991: 137). De esta manera, nuestro punto de partida será la década de 1940, recién finalizada la guerra civil y recién instaurado el régimen de Franco. Los nacionales habían resultado victoriosos, y llegaba el momento de reafirmar las líneas ideológicas del franquismo, que se erigía en torno a tres principios fundamentales: la religión cristiana, la familia y –el que más nos interesa aquí– la patria. España, a partir de 1939, era una, grande y libre. Consecuentemente, tendrá lugar un silenciamiento de todo lo que sugiera un nacionalismo que no sea el español

¹² Sobre la canción protesta –o canción social– y el compromiso en la canción de autor en España, cf. Torres Blanco (2010) y Sierra Fernández (2016: caps. 3 y 4).

¹³ No debe confundirse con lo que se ha entendido como “canción moderna”, entre otros calificativos que a veces resultan confusos –como “canción ligera y comercial” (De Miguel Martínez 2021: 28)–. Esta es, de acuerdo con Torregro Egido, “una canción en gran medida superficial y ramplona en sus planteamientos, que, sin embargo, atiende al reclamo de las nuevas generaciones”, de la que formarían parte, por ejemplo, José Guardiola o el Dúo Dinámico (1999: 29). Es decir, no se trata sino de la canción de consumo (Eco 1984: 313-317).

¹⁴ Para esta cuestión puede verse, por ejemplo, Ramos Barranco (2024: 33-54).

(Claudín 1982: 21), lo que devendrá en un adoctrinamiento sistemático que, en lo musical, tendrá un objetivo primordial: “la imposición a machamartillo de una canción popular ratonera, evasionista, vulgarota” (24) cuya plasmación más concreta será bautizada por Francisco Almazán como *nacionalflamenquismo*:

Utilizando elementos de la vida popular castellano-andaluza del pasado, de la tradición, que es lo que permanece del modo más mayoritario como cultura, había un vehículo adecuadísimo para verter la ideología del régimen, implantada culturalmente a través de esos elementos culturales populares. Era el flamenquismo: mezcla del romance, la seguidilla, la seguidilla-jota, la sevillana..., unas cuantas cosas muy elementales, muy generalizadoras [...]. En la rigidez del fascismo esto [la uniformidad de la vida social, de las costumbres y sus formas de expresión] queda como una caricatura que parece categorizar lo español y a los españoles [...], y se logra un vehículo idóneo para el régimen que favorezca, en un momento en que España está aislada internacionalmente [las décadas de 1940 y 1950], la conciencia de unidad del pueblo español frente a un mundo ante el que España se las veía difíciles. Esto es lo que vi adecuado denominar *nacional-flamenquismo*¹⁵. (*apud* Claudín 1982: 21-22)

Ese “seudofolklore español” (Romano 2002: 14) –que es en esencia lo que entendemos aquí como *vieja* canción para facilitar nuestra exposición, por lo que debe entenderse que la *nueva* canción reacciona contra esto y no contra los orígenes populares anteriormente señalados; de hecho, los cantautores rechazaron abiertamente la apropiación franquista de ese folklore (Martínez 2016: 130-131)– se canalizará a través de la canción española, término por el que también se hace referencia a la copla, relacionada en sus orígenes con el flamenco pero distinguida de este por un rasgo que será el que permita vincularla con la canción de autor: la copla exige un planteamiento narrativo, mientras que el flamenco no (Téllez 2012: 103-104). Por eso decía Carmen Martín Gaité de Concha Piquer que *contaba*, y no que *cantaba*, las coplas que escribían para ella (1972: 36), y por eso los atracadores que en la canción de Joaquín Sabina “Pacto entre caballeros” (1987) asaltan al narrador, netamente identificado con el propio cantautor, le terminan gritando “enróllate y haznos una / copla guapa de las tuyas” (Sabina 2002: 77). Así pues, la relación del *nacionalflamenquismo* o canción española –entendida solo como la de aquel tiempo– con el flamenco y con Andalucía reside, sobre todo, en un componente estereotípico en su imaginería, melodía y pronunciación (Muñoz 1997: 179, Vázquez Montalbán 2000: xv)¹⁶. Y esto se debe fundamentalmente a que las “fórmulas musicales aflamencadas y agitanadas” eran más fácilmente comercializables¹⁷, por lo que convenían al régimen porque facilitaban la orientación ideológica que perseguía (Claudín 1982: 24).

¹⁵ Cf. Almazán (1972).

¹⁶ Ello generará un abundante caldo de cultivo para la elaboración de parodias del *nacionalflamenquismo* durante los últimos años del franquismo y durante la transición (Pérez Villalba 2005: 156-158).

¹⁷ “Casi todas estas canciones se hicieron populares a través de la radio, pero con la catapulta previa de espectáculos teatrales andalucistas” (Vázquez Montalbán 2000: xvi), a los que después habrá que sumar también el cine (Claudín 1982: 25).

Los años álgidos de la copla, apunta Téllez, serán los que discurran entre 1939 y 1954, es decir, entre el final de la guerra y el término del aislamiento internacional ocurrido en 1953 (2012: 124). Vázquez Montalbán, si bien extiende la vigencia de la canción nacional hasta la década de 1960, coincide con Téllez en la causa de su pérdida de vigor, pues se trata de una producción “históricamente vivificada por el culto a la peculiaridad y al aislacionismo” por lo que “en cuanto las fronteras se abren y penetran capitales y discos extranjeros esta tendencia queda arruinada y sólo subsiste para alimentar retóricamente a un público inmovilizado en esta fase del gusto” (2000: xv). En ese lapso de tiempo de entre 15 y 20 años en los que la canción española está en el periodo que Vázquez Montalbán define como autárquico, esta es fundamentalmente narrativa y, como consecuencia de haber prestado su “tecnología” a “reivindicaciones ridículas y a una historia sagrada anaftalinada” (xiv), el propio autor entiende que su temática orbitó en torno a dos clichés: “la exaltación de un tipo femenino (en general profesional de la canción) con las sienes moraítas de martirio y siempre entre el aborto, la puñalá y el infierno; y, por otra parte, las más grotescas y contraproducentes exaltaciones del españolear” (xxi). Por su parte, Claudín identifica unos núcleos temáticos casi idénticos, pues junto con las canciones de intención propagandística refiere las de corte sentimental –por cierto, “de poca o nula calidad expresiva que apenas aportan una visión testimonial”– (1982: 24-25). Quizás un buen documento para caracterizarlas –también a las que desentonaban un poco con la norma– sea el ya citado artículo de Carmen Martín Gaité en *Triunfo*, en el que escribe sobre Concha Piquer, que fue uno de los principales altavoces de esas canciones y a quien la escritora salmantina considera distinta de una tipología de canción que define por oposición a las de la célebre coplera. Destacamos solo un fragmento:

En aquel mundo de anestesia, de nana pura, entre aquella compota de sones y palabras pensados para fomentar la estabilidad y la confianza, para mecer noviazgos abocados a un matrimonio sin problemas, para apuntalar creencias y hacer brotar sonrisas, irrumpía a veces inesperadamente una ráfaga de sobresalto, como un desgarró sombrío, en la voz de aquella mujer, en las historias que contaba. Historias de chicas que no se parecían en nada a las que conocíamos, que nunca iban a gustar las dulzuras del hogar apacible con que nos hacían soñar a las señoritas: gente marginada, a la deriva, desprotegida por la Ley. (1972: 37)

A partir de la década de 1960 el panorama se diversifica. Claudín observa que en 1959 ya ha nacido en España “la canción moderna” (1982: 28), aunque seguirá perdurando lo anterior: Manolo Escobar será la voz de más éxito de la década (30), y lo seguirá siendo incluso en la década de 1980 para “unos sectores populares fosilizados en esa fase impuesta del gusto” (37). Con todo, como ya hemos señalado, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta habrá surgido la *nova cançó*, y el proceso evolutivo que terminará en la canción protesta y en la canción de autor estaba ya en marcha. Tomada en sentido amplio, esa nueva canción acepta la definición que propone Claudín para ella: “una canción que se va desarrollando al margen de los circuitos comerciales existentes, generalmente vinculada a organizaciones de masas o núcleos culturales

independientes” que en la mayoría de los casos “se convierte en el portavoz de los problemas vivos, ligada al resurgir de la conciencia autonómica de los pueblos” (47). Sus influencias son diversas, pero se orientan fundamentalmente hacia la búsqueda de aire fresco y hacia las vías de elaborar una canción que permita protestar. Según González Lucini, son tres los acontecimientos que posibilitan el desarrollo de esta canción: la musicalización de poemas que en 1956 inicia Paco Ibáñez en París¹⁸, la influencia de creadores sudamericanos entre los que destaca especialmente Atahualpa Yupanqui, y el influjo del folk anglosajón (2006: 386). Estas influencias se complementan –siga González Lucini– con el impacto que, dentro de las fronteras nacionales y fundamentalmente en el ámbito universitario madrileño tuvieron las apariciones de *Els Setze Jutges* –cuyas ideas fundadoras son, a juicio de Ramos Barranco (2024: 76), el punto en el que se apoya la canción de autor española– y Raimon.

Nos encontramos de nuevo, pero a través de la vía musical, con la nueva canción, que se destacará por una faceta de lucha social y que marcará el devenir poético-musical de la España posterior. Acotemos temporalmente estos hechos: nos referimos a un periodo que discurre entre comienzos de los años sesenta y finales de los setenta. Durante ese tiempo, como vemos, la oferta musical se dinamizó, se abrió no plenamente pero sí en comparación con las dos décadas anteriores; así pues, también los temas de la canción en español se diversificaron.

González Lucini propuso una clasificación temática de canciones que se grabaron en España entre 1961 y 1982 que, además de ofrecer un índice temático, organiza sus integrantes según sea mayor o menor la presencia que tienen en el periodo escogido¹⁹ (1983: 52-53). Del cuadro en el que se presenta dicha clasificación se pueden extraer diversas conclusiones, pero la que más nos interesa es la que se refiere a los núcleos temáticos más tratados. Los de mayor tamaño se encuentran subdivididos, de manera que si atendemos a la suma de sus divisiones internas obtenemos que las canciones que están presentes en un número mayor son las referidas a problemas sociales (n = 759), seguidas de las de amor²⁰ (n = 557) y de las de esperanza (n = 404). En menor número, pero todavía en la centena, se encuentran las canciones de personajes tipo (n = 160), de solidaridad (n = 151), de libertad (n = 127), de la dictadura (n = 119), de identidad (n = 116) y de vida (n = 113). Ya de por sí se trata de unas inclinaciones temáticas bas-

¹⁸ No debe pasarse por alto que González Lucini (2006: 50-51) considera que Paco Ibáñez se convirtió en el primer cantautor español al componer e interpretar en 1956 su versión del romance “La más bella niña”, de Luis de Góngora, incluido después en *Paco Ibáñez 1* (1964). A pesar de que se hayan propuesto otros nombres y fechas –Claudín, por ejemplo, apunta al año 1957 y a José Luis–, lo normal es que la mayoría de autores señalen también a Ibáñez, si no como el primer cantautor español, sí como uno de sus “mitos fundacionales” (Romano 1999: 110) o como uno de sus precursores (Sierra Fernández 2010: 109).

¹⁹ Se trata de un trabajo que se corresponde, como él mismo afirma, con una investigación que se publicaría más adelante (González Lucini 1989: 215-418) y que resulta menos estadística y, por tanto, menos interesante para nuestros fines, razón por la que acudimos a su formulación primera.

²⁰ Merece la pena señalar que entre los subtipos de canciones amorosas que apunta González Lucini figuran el de “despertar al amor y a la sexualidad” y el de “amor, cuerpo, sexualidad”, con un número de canciones registradas que combinado arroja un recuento de 87. Esto debe verse desde una óptica concreta, pues el erotismo fue también una vía mediante la que los cantautores atacaron el recato impuesto por el franquismo (Pérez Villalba 2005: 222-264).

tante significativas que ilustran la orientación social y de protesta que tomaría la nueva canción, pero si se atiende a los pequeños núcleos temáticos que integran los de mayor producción se observa que, por ejemplo, en las canciones de esperanza predominan las que refieren bien una esperanza individual relacionada con la búsqueda de sentido de la existencia, bien una “compartida solidariamente por el pueblo” que “nace de la unión y de la lucha cotidiana por un mañana distinto”. Juntas suman 362 de las 404 canciones sobre esperanza, y dejan en una participación testimonial a las más autárquicas “nanas”, concebidas como “cantos de esperanza para acunar al hijo que nace y se abre a la vida”. No menos representativo es que, entre las canciones dedicadas a los problemas sociales, las que versan sobre la desigualdad, sobre la opresión o sobre la frustración superen con creces a las que hablan del miedo. Estamos ante una evolución temática que será la que, por otro lado, se vincule con la herencia de la poesía social que hemos mencionado anteriormente. No es de extrañar, por tanto, que predominen en las canciones de este periodo un léxico bélico y otro vinculado “al mundo del trabajo subalterno [...] y a la utopía” (Romano y Riva 2018: 399).

DE LA CANCIÓN PROTESTA A LA CANCIÓN DE AUTOR

De la mano de las corrientes musical y literaria, llegamos al final de la dictadura franquista, un periodo de transición que será clave en el devenir de la nueva canción, en la paulatina extinción de la canción protesta o social y en el surgimiento de lo que hoy conocemos ampliamente como canción de autor. Aceptado que los cantautores jugaron un papel efectivo durante los últimos años del franquismo en lo referente a la persecución y final consecución de la democracia (García Candeira 2021: 104), podemos preguntarnos qué ocurrió con ellos a partir de 1975. ¿Qué sucedió una vez que ya no había un dictador al que bajar del poder, un régimen injusto contra el que protestar?, o parafraseando a Rafael Alberti, ¿qué cantan los cantautores españoles después de Franco?

La respuesta está en la propia historia, y en las elecciones generales de junio de 1977, el año inmediatamente posterior al que es, en opinión de Claudín (1982: 50), el más importante para la canción de autor en España. Como ha explicado Téllez, durante la transición la canción de autor –y también el flamenco– continuó vinculada a la reivindicación, a la lucha contra un modo de vida que recientemente se apagaba y a la esperanza de que el que viniera fuera mejor (2012: 136). Nos referimos, claro está, a la vinculación que tuvieron los cantautores con la nueva política emergente, con los partidos que se disputaban los escaños del Congreso (Pérez Villalba 2005: 337-338). No obstante, esta relación puede verse en términos de continuación alegre, casi festiva, de la actividad reivindicativa anterior, como es el caso del retrato que de ella hace Claudín (1982: 50-51); o, por el contrario, puede entenderse, y así lo hace Romano, como el uso abusivo por parte de los partidos políticos de una manifestación artístico-social cuasi catártica a la que forzaban a participar de la gran fiesta de la democracia (2002: 14). Y debe tenerse en cuenta que no es Romano la única que observa la cuestión desde la óptica del uso y el abuso de la canción de autor, también lo entiende así, por ejemplo, Torrego Egido, que considera que

los cantautores perdieron la independencia intelectual en unos actos políticos en los que pasaron de ser protagonistas a invitados (1999: 32-33).

En cualquier caso, queda esa cuestión para un debate de perspectivas más históricas o políticas que el nuestro, dado que aceptar como válida una u otra lectura resulta irrelevante a la luz de que el devenir posterior de la canción de autor es el mismo, sea o no su éxito durante el primer posfranquismo una consecuencia buscada y feliz o un secuestro electoralista por parte de unos partidos políticos que enfrentaban las primeras elecciones libres desde febrero de 1936. La realidad es que acabados el franquismo y la transición los cantautores se verán obligados, ante el advenimiento de un país otro, a buscar una canción otra (Romano 2002: 14). Es decir, se hace necesaria una nueva poética, en la que será imprescindible una mayor elaboración estética y en la que no bastará con la capacidad de movilización popular: “se pasa entonces de lo político a lo poético; en términos albertianos, de la espada al clavel” (García Candeira 2021: 104). Uno de los que vio clara esta necesidad de cambiar el tono, el estilo y la perspectiva a tenor del cambio de requerimientos estéticos por parte del público fue Joaquín Sabina, quien a principios de la década de 1980 consideraba que –después de los cantautores sociales, de los cantautores de la protesta– debía llegar una alternativa no tan política que atendiera también a un espacio de cotidianidad (*apud* Claudín 1982: 203).

Llegados así a los años ochenta, no será de extrañar que en el análisis de este periodo musical Zamora Pérez resuelva que “el viejo cantautor barbudo con su guitarra al hombro o la cantautora de vestimenta *hippy* y pelo largo se transformarán o darán paso a una nueva generación que viene empujando”, aunque añadirá un matiz muy sustancial: “las más de las veces conviven en claro eclecticismo” (2000: 37). Tras el sujeto comprometido, y en buena medida por influjo de la posmodernidad, se abrirán paso el sujeto canalla y el sujeto melancólico (Nieto Quintero 2021: 85-87). Ello supondrá la proliferación, en el terreno de la canción de autor, de esa cotidianidad que pedía Sabina para la canción. Nos atrevemos a señalar que esta subyace entre las causas por las que Claudín considera en los primeros años de la década de 1980 que la música que viene es de ruido, de violencia, no de recital, y que el tiempo de los cantautores casi ha desaparecido o está condenado, con un contenido que inevitablemente deberá seguir siendo reivindicativo, a un lugar secundario (1982: 280-281). Afortunadamente, Claudín, que acertó en muchas otras interpretaciones, erró en esta. Tiempo después, y privilegiado por actuar como notario e intérprete de los hechos y no como su predictor, González Lucini no solo aclarará que la canción de autor seguía por entonces muy viva, sino que explicará también que, a su juicio, lo que ocurrió fue que los cantautores se vieron temporalmente relegados a una “zona de sombra” por una serie de razones entre las que sobresalen el que la industria discográfica les diera la espalda, el que la movida madrileña los eclipsara²¹ y el que algunos políticos preocupados por el poder que sabían que tenía este tipo de canción procuraran mantenerla silenciada (2006: 551-553).

²¹ Estas dos circunstancias se deben, fundamentalmente, a un cambio en el gusto y a una inadaptación por parte de muchos cantautores: “quienes no evolucionaron hacia letras eróticas, cínicas y lúdicas fueron condenados al circuito de pequeños escenarios. Seguramente estamos ante uno de los rechazos más abruptos y crueles de la historia de la música popular española” (Lenore 2018: 54).

En cualquier caso, lo que es evidente es que a partir de los años ochenta no todo fue un páramo y la canción de autor no se volvió ruido. De hecho, está en la propia naturaleza del género el procurar un tratamiento especialmente cuidado del lenguaje –es uno de los motivos por los que Eco ya la distinguía de la canción de consumo (1984: 317-318)–, hasta el punto de crear, como ha dicho Romano, una poética propia, alternativa a la de la canción de consumo que “concentra en el receptor la atención sobre el lenguaje, el cómo del proceso” (1994: 58-59). Esta preocupación por el tratamiento del lenguaje, eminentemente vinculable con el ejercicio de la literatura en un soporte más tradicional, le viene dada a la canción de autor desde sus orígenes, desde la voluntad de llamar la atención sobre su mensaje que recogió de la poesía social, razón por la que no solamente cabe reconocer a la canción de autor un buen tratamiento de la propia lengua sino de lo que se hace con ella, es decir, de los temas que se abordan y, sobre todo, de cómo se abordan. A ese respecto convendría recordar que Eco ya había señalado también que uno de los elementos caracterizadores de la canción diversa es el mejor abordaje de los temas (1984: 318-319). Cuando hablamos de canción de autor hablamos de una temática mucho más elaborada y desarrollada que en la canción de consumo, y no solamente porque se aborden temas que esta ignora o trata solo tangencialmente, sino porque grandes *topos*, comunes no solo a todo tipo de canciones sino a cualquier género literario, son moldeados por los cantautores buscando las aristas, la matización, el sentimiento concreto dentro del concepto amplio y, por tanto, algo vago.

En suma, resulta evidente que el tiempo de los cantautores en los años ochenta no estaba extinguiéndose, sino que tan solo estaba cambiando. La canción de autor se estaba desprendiendo de una estética que ya no era necesaria para vestirse con la indumentaria de otra nueva, más posmoderna, que esta vez no le indicaba un camino tan marcado y que permitía a su poética expandirse hacia temas –por cierto en varios aspectos vinculados a la estética de esos perdedores que tanto elogiaba Martín Gaité en las coplas de la Piquer– que comportan la entrada de la canción de autor en el circuito poético de una cotidianidad que antes le estaba vetada *de facto* ante la imposición de una temática más beligerante. Tendría, además, que aprender a convivir con nuevos géneros musicales (Ramos Barranco 2024: 112-133), con nuevas orientaciones poéticas, con nuevas perspectivas sociales, con nuevos tipos de reivindicaciones²², etc. Podemos, entonces, establecer en esta década un punto de inflexión que permite observar la canción de autor desde la diferencia existente en la forma de afrontar esa poética propia que la caracteriza esencialmente, puesto que, superado el proceso de protesta, algunos de sus ejes estéticos se tornan distintos. Aunque sean diferenciaciones que no pueden aplicarse sin más a cualquier autor, a cualquier álbum y a cualquier canción –como siempre sucede con todos los rasgos asociables a un periodo estético o a un autor–, en términos generales es posible afirmar que se mantiene la poeticidad –e incluso puede decirse que aumenta su elaboración, que

²² En efecto, sigue habiendo causas por las que los cantautores podían luchar durante los ochenta –aunque es también cierto que después se van disipando–, y quizás la mayor de todas ellas sea la adhesión de España a la OTAN, entre cuyas reacciones adversas desde la pluma de la canción de autor es imprescindible mencionar el “Cuervo ingenuo” (1986) de Javier Krahe.

requiere ahora un receptor más atento (Romano 2002: 15), cosa lógica si se tiene en cuenta que su época combativa, y por tanto de búsqueda de la más amplia recepción, había terminado— pero que cambian el lenguaje y las preocupaciones temáticas (Ramos Barranco 2024: 430-450), pues en definitiva nos encontramos en años en los que lo moderno es sustituido por lo posmoderno (Hassan 1981: 34, Rodríguez Magda 2004: 34). Quizás por ello, Serrat se pronunció así en 1989 sobre la libertad del cantautor, que no tiene por qué restringirse al compromiso político:

Me niego a aceptar el dogmatismo de los que siempre decidieron que el cantautor debiera tener una postura determinada frente a lo que fuera o a favor de lo [que] fuera [...]. No creo que el cantautor deba tener una figura determinada ni [un] comportamiento determinado exceptuando sólo el de escribir y el de cantar. El de echar a volar aquellas cosas que le pasan por la cabeza. (*apud* Shea 2001: 500-501)

Así que, si alguien tuviera alguna duda de qué podía cantar la canción de autor a partir de la década de 1980 solo tendría, para resolverla, que asomarse al cancionero de quien ha sido, como lo fue Serrat en los años anteriores²³, el cantautor español por antonomasia de ese nuevo tiempo, Joaquín Sabina, que es el gran caso de triunfo de la canción de autor de los ochenta por haber logrado un éxito comercial basado en su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos (Lenore 2018: 55). A pesar de que su discografía comienza con un álbum, *Inventario* (1978), con el que trata de adoptar una pose ya entonces anacrónica de cantautor comprometido (Soto Zaragoza 2023: 626-634), abandonará este planteamiento y la causa política a partir del resto de su obra (635-640), en la que —sin perder la elaboración literaria— privilegiará una temática de corte mucho más posmoderna, cimentada en el hedonismo y la ruptura con las convenciones vitales²⁴, a través de la cual ha sabido crear un personaje mucho más canalla y urbano, alejado del cantante de protesta y de todo lo que aparejaba (Soto Zaragoza 2025b). Y también en su faceta musical —fruto de la pronta aceptación de una base rockera heredada de Bob Dylan o de los Rolling Stones— se distanció pronto de esos inicios de la canción de autor, al emplear y fusionar géneros musicales diversos dentro de su propia creación en el circuito de la canción de autor, lo que le permitió adaptarse al nuevo público y los nuevos gustos musicales y lograr el éxito masivo²⁵. En suma, como ha señalado García Candeira, la carrera

²³ En cuanto a Serrat y al resto de los cantautores de protesta, es interesante traer a colación una reflexión de Muñoz con respecto a la canción escrita en lenguas diferentes al español que puede extenderse hacia el conjunto de la canción social: “at the end of the 1960s and beginning of the 1970s, this type of music [autonomous music] had a great social acceptance influenced by the political and social conditions created by the transitions from Francos’s regime to a parliamentary democracy. Figures such as Raimon, Joan Manuel Serrat, Jose Antonio Labordeta and many other either have lost importance in the Spanish music industry or have retired due to the low demand their works create in a society in which conspicuous consumption has been imposed as the mechanism on which the rest of the collective structures rest” (1997: 195). Es decir, si la canción de autor había de sobrevivir a este nuevo tiempo, tendría que hacerlo, como ya hemos señalado, adaptándose a él.

²⁴ Sobre esta cuestión, *cf.* Zamarro González (2020) y Soto Zaragoza (2025a).

²⁵ Sobre la evolución musical de Sabina, *cf.* Menéndez Flores (2018) y, sobre todo, Valdeón (2017).

de Sabina “puede considerarse un producto de época idóneo para explorar la intersección de canción, medios de comunicación y mercado como creadora del espacio en el que deben sobrevivir los cantautores tras el fin de la dictadura” (2021: 106). Así pues, es posible afirmar que ser a partir de los ochenta, a partir de la movida madrileña y todo lo que representa (cf. Fouce 2006), un cantautor según los modelos anteriores supondría ser completamente anacrónico. El futuro era otro porque el presente ya era distinto, y la canción de autor española entraba en una época nueva, diferente de la que estuvo más vinculada con sus orígenes y desarrollo.

CONCLUSIONES

En las páginas anteriores se ha podido comprobar que la canción de autor constituye un fenómeno complejo tanto en su configuración semiótica y literaria como en lo que se refiere al establecimiento de sus causas de origen y los primeros años de su existencia en el contexto español. A lo largo de este artículo hemos puesto en contacto dos historias distintas pero paralelas que explican combinadas las razones por las que la canción de autor emergió en España en torno a la década de 1960 y por qué lo hizo enarbolando fundamentalmente un discurso sociopolítico y contestatario. Poner en diálogo el surgimiento y evolución desde las vías literaria y musical nos ha permitido comprender que al mismo tiempo que la canción protesta surgía como heredera lógica de la poesía social, y armada con un medio de difusión más útil que el de esta pero empleado para idénticos fines, lo hacía como una reacción contra el nacionalflamenquismo, específicamente contra el uso ideológico que este fenómeno daba a unos productos musicales y populares preexistentes. La combinación de ambas vías de desarrollo arroja entonces ese producto cultural literario-musical que se caracteriza por combinar los medios de reproducción propios de la canción con la elaboración de unas letras escritas con la finalidad de que se repare en su propia construcción y contenido, algo propio de los textos literariamente elaborados. Todo ello, puesto al servicio, desde su surgimiento y durante sus primeros años de existencia, de una temática fundamentalmente comprometida que le venía dada por las dos vías de su génesis.

Esclarecidas ambas causas de origen de la hasta entonces llamada *nueva canción* o *canción protesta* y sabido cómo se complementaron, llegamos al final de la dictadura, momento en el que, resumidamente, puede decirse que el término *canción protesta* comienza a perder sentido para calificar un fenómeno que terminará asentándose bajo la denominación de *canción de autor*. A partir del momento en que los cantautores son desprovistos de una lucha urgente contra la que escribir y cantar, su poética se ve obligada a cambiar y entra en un nuevo tiempo en el que nuevos temas, nuevos contactos musicales, nuevos procedimientos e incluso una mayor elaboración estética caracterizarán una canción de autor que, desde los ochenta, se comenzará a desligar de las circunstancias que la vieron nacer.

BIBLIOGRAFÍA

- Almazán, F. (1972) “50 años de nacional flamenquismo”. *Triunfo*. 510, 32-35
- Badía Fumaz, R. y Marías, C. (2024) “El laberinto intermedial. Posibilidades de análisis de las relaciones entre literatura y música”. *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*. 33, 159-175. DOI: 10.5944/signa.vol33.2024.38820
- Bentley, Ch. A. (2019) “«Poet-composers»: Art and legitimacy in the singer-songwriter movement”. En *The Routledge Companion to Popular Music Analysis*, ed. por Scotto, C., Smith, K. y Brackett, J. New York – London: Routledge, 416-426
- Celaya, G. (1979) *Poesía y verdad, papeles para un proceso*. Barcelona: Planeta
- Claudín, V. (1982) *Canción de autor en España. (Apuntes para su historia)*. Madrid: Júcar
- De Miguel Martínez, E. (2018) “Sabina canta historias (técnicas y recursos de un narrador en canciones)”. En *Joaquín Sabina o fusilar al rey de los poetas*, ed. por Laín Corona, G. Madrid: Visor, 89-159
- De Miguel Martínez, E. (2021) “La canción ligera, la *canción de autor*, ¿objetos de estudio filológico?”. En *Entre versos y notas. Canción de autor en español*, ed. por Noguerol, F. y San José Lera, J. Kassel: Reichenberger, 27-37
- Eco, U. (1984) *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Lumen
- Fouce, H. (2006) *El futuro ya está aquí: música pop y cambio cultural en España*. Madrid: Veleció
- García Candeira, M. (2021) “From de wells of disappointment. La canción de autor española ante la transición y sus postrimerías: el caso de Joaquín Sabina”. En *Un antiguo don de fluir. La canción, entre la música y la literatura*, dir. por Romano, M., Lucifora, M. C. y Riva, S. Mar del Plata: EUDEM, 103-123
- García Gil, L. (2010) “Serrat. Gènesi d’un mite popular”. En *‘Ens calen cançons d’ara’. Retrospectiva sobre la Nova Cançó a 50 anys vista*, ed. por Castro, J. de. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 103-119
- García Gil, L. (2024) *Serrat. Se hace camino al cantar*. Madrid: Alianza
- González Lucini, F. (1983) “Nuestros más hermosos sueños a la luz de la palabra”. En *Pueblo que canta*, coord. por Claudín, V. Madrid: Asociación para la Música Popular, 43-53
- González Lucini, F. (1989) *Veinte años de canción en España (1963-1983) 1. De la esperanza/apéndices*. Madrid: Ediciones de la Torre
- González Lucini, F. (2006) ... *Y la palabra se hizo música. La canción de autor en España*. Madrid: Fundación Autor
- González Martínez, J.M. (1996) *La heterosemiosis en el discurso musical y literario. Hacia una semiótica integrada de la música y el lenguaje*. Murcia: Universidad de Murcia
- Gómez Sobrino, I. (2013) *Poesía hecha canción: adaptaciones musicales de textos poéticos en España desde 1960 hasta 2010*. Tesis doctoral no publicada. Cincinnati: University of Cincinnati
- Green, S. y Marc, I. (2016) “More than words: Theorizing the singer-songwriter”. En *The Singer-Songwriter in Europe. Paradigms, Politics and Place*, ed. por Marc, I. y Green, S. London – New York: Routledge, 1-19

- Hassan, I. (1981) "The Question of Postmodernism". *Performing Arts Journal*. 6 (1), 30-37.
DOI: 10.2307/3245219
- Hawkins, P. (2000) *Chanson: The French Singer-Songwriter from Aristide Bruant to the Present Day*. Aldeshot: Ashgate
- Haworth, R. (2015) *From the Chanson Française to the Canzone d'Autore in the 1960s and 1970s*. Farnham: Ashgate
- Iravedra, A. (2021) "Antonio Machado, poeta del pueblo: de la poesía social a la canción de autor". En *Un antiguo don de fluir. La canción, entre la música y la literatura*, dir. por Romano, M., Lucifora, M. C. y Riva, S. Mar del Plata: EUDEM, 55-78
- Lenore, V. (2018) *Espectros de la Movida. Por qué odiar los años 80*. Madrid: Akal
- Martín Gaité, C. (1972) "Cuarto a espadas sobre las coplas de posguerra". *Triunfo*. 529, 36-39
- Martínez, S. (2016) "Judges, guitars, freedom and the mainstream: Problematizing the early cantautor in Spain". En *The Singer-Songwriter in Europe. Paradigms, Politics and Place*, ed. por Marc, I y Green, S. London - New York: Routledge, 123-135
- Martínez Cantón, C. I. (2022) "El verso sobre la partitura. Enfoques teóricos sobre la musicalización de poesía". *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*. 10 (2), 409-432. DOI: 10.37536/preh.2022.10.2.1526
- Menéndez Flores, J. (2018) *Joaquín Sabina. Perdonen la tristeza*. Barcelona: Cúpula
- Muñoz, B. (1997) "The problem of our time: Culture or industrial culture? Musical creation or industrialized musical products? The Spanish case". En *Whose Master's Voice? The Development of Popular Music in Thirteen Cultures*, ed. por Ewbank, A. J. y Papa-georgiou, F. T. Westport: Greenwood Press, 175-208
- Nieto Quintero, A. (2021) "¿Qué fue de los cantautores?: la poesía de los cantautores durante la transición española". *Ímpetu*. 6, 80-89
- Otero, B. de (1970) *Historias fingidas y verdaderas*. Madrid: Alfaguara
- Pérez Villalba, E. (2005) *National Identity in Political Song during the Spanish Transition: Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina*. Tesis doctoral no publicada. Nottingham: Nottingham Trent University
- Planas, X. (2010) "Abans de la Nova Cançó". En *'Ens calen cançons d'ara'. Retrospectiva sobre la Nova Cançó a 50 anys vista*, ed. por Castro, J. de. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 25-30
- Prieto de Paula, Á. L. (2010) "La canción de autor y las exequias de la poesía social". En *Compromisos y palabras bajo el franquismo. Recordando a Blas de Otero (1979-2009)*. *Actas del Congreso Internacional celebrado en Granada del 27 al 29 de enero de 2010*, ed. por Iravedra, A. y Sánchez Torre, L. Sevilla: Renacimiento, 391-404
- Prieto de Paula, Á. L. (2021) "Literatura y compromiso: la poesía social y su desembocadura en la canción de autor". En *Un antiguo don de fluir. La canción, entre la música y la literatura*, dir. por Romano, M., Lucifora, M. C. y Riva, S. Mar del Plata: EUDEM, 19-37
- Ramos Barranco, J. R. (2024) *La canción de autor española. Manifestaciones culturales y sociales en la España de la segunda mitad del siglo xx*. Paris: L'Harmattan
- Rivière, M. (2003) *Joan Manuel Serrat*. Madrid: Algaba

- Rodríguez Magda, R. M.^a (2004) *Transmodernidad*. Barcelona: Anthorpos
- Romano, M. (1991) “En torno a una canción «diversa»”. *Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas*. 1, 135-143
- Romano, M. (1994) “A voz en cuello: la canción «de autor» en el cruce de escritura y oralidad”. En *La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española*, de Scarrano, L., Romano, M. y Ferrari, M. Buenos Aires: Biblos, 55-68
- Romano, M. (1996) “Canción española del 60: denominaciones, prácticas, imaginarios”. *Revista de Estudios Hispánicos*. 23, 103-111
- Romano, M. (1999) “Un diálogo selecto: Góngora y Paco Ibáñez”. *Revista Letras*. 52, 105-120. DOI: 10.5380/rel.v52i0.18945
- Romano, M. (2002) “La canción de autor después de Franco (Reflexiones críticas sobre un objeto crítico)”. *Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas*. 671-672, 13-16
- Romano, M. (2006) “Leer el canon II: poesía y canción de autor en España”. *Aristas. Revista de estudios e investigaciones*. 3 (4), 85-98
- Romano, M. (2010) “*En canto y alma*: poetas y cantautores tras la inmensa mayoría”. En *Compromisos y palabras bajo el franquismo. Recordando a Blas de Otero (1979-2009)*. Actas del Congreso Internacional celebrado en Granada del 27 al 29 de enero de 2010, ed. por Iravedra, A. y Sánchez Torre, L. Sevilla: Renacimiento, 405-427
- Romano, M. y Riva, S. (2018) “*Signos urgentes*: técnicas de la persuasión en la canción de autor española”. En *Cosas que el dinero puede comprar. Del eslogan al poema*, ed. por Bagué Quílez, L. Madrid – Frankfurt am Main: Iberoamericana – Vervuert
- Sabina, J. (2002) *Con buena letra*. Barcelona: Temas de Hoy
- Shea, D. (2001) “*Lodo por la patria*”: estudio cultural de la canción comprometida en Bárbara Dane y Luis Eduardo Aute. Tesis doctoral no publicada. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- Sierra Fernández, G. (2016) *La formación de una cultura de la resistencia a través de la canción social*. Tesis doctoral no publicada. Madrid: Universidad Complutense de Madrid
- Soto Zaragoza, J. (2023) “La protesta política en el cancionero de Joaquín Sabina: análisis de un «no tema» y reflexiones acerca de un compromiso apolítico”. *Kamchatka. Revista de análisis cultural*. 22, 623-645. DOI: 10.7203/KAM.22.26462
- Soto Zaragoza, J. (2025a) “La posmodernidad de Joaquín Sabina: un cantautor y sus letras”. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*. 13 (1), 235-256. DOI: 10.37536/preh.2025.13.1.2648
- Soto Zaragoza, J. (2025b) “La imagen de autor de Joaquín Sabina: estudio conceptual y perspectiva diacrónica”. *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*. 34, 585-604. DOI: 10.5944/signa.vol34.2025.39523
- Téllez, J. J. (2012) “Copla, flamenco y canción de autor”. *Música oral del Sur. Revista internacional*. 9, 102-153
- Torrego Egido, L. M. (1999) *Canción de autor y educación popular (1960-1980)*. Madrid: Ediciones de la Torre
- Torres Blanco, R. (2005) “«Canción protesta»: definición de un concepto historiográfico”. *Cuadernos de Historia Contemporánea*. 27, 223-246

- Torres Blanco, R. (2010) *La oposición musical al franquismo. Canción protesta y censura discográfica en España*. Bizkaia: Brian's Records
- Ureña, J. C. (2013) *Trovar. Memoria poética de la canción hispanoamericana*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica
- Valdeón, J. (2017) *Sabina. Sol y sombra*. Valencia: Efe Eme
- Vázquez Montalbán, M. (1969) "Poética. Rápidas notas sobre la llamada «poesía social»". En *Poesía social. Antología (1939-1968)*, ed. por De Luis, L. Madrid – Barcelona: Alfabara
- Vázquez Montalbán, M. (1971) *Crónica sentimental de España*. Barcelona: Lumen
- Vázquez Montalbán, M. (2000) *Cancionero general del franquismo. 1939-1975*. Barcelona: Crítica
- Zamarro González, J. (2020) *Joaquín Sabina. Estética literaria y simbología de la desesperación*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León
- Zamora Pérez, E. C. (2000) *Juglares del siglo xx: la canción amorosa, pop, rock y de cantautor. (Temas y tópicos literarios desde la dialogía en la década 1980-1990)*. Sevilla: Universidad de Sevilla